

Peradilan Agama Era Reformasi Kedua Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

By: Jihadul Hayat** & Refky Fielnanda**

Abstract

This paper is intended to examine the proliferation of economic dispute resolution Shari'ah after amendment to the Constitution 1945. Before the change, the Religious Courts (PA) as the top judiciary are authorized to settle disputes Shari'ah economy. Now, the judiciary as an institution of Shari'ah economic dispute resolution experience proliferation, because the General Court entitled to handle economic disputes Shari'ah under Article 55 paragraph (2) of Law No. 21 of 2008 concerning Islamic Banking. Due to the proliferation of a completion of economic disputes Shari'ah raises choice of forum which in the case of the same substance, the same object, then given the freedom to choose, so that will give rise to legal disorder (chaos law). In addition, the decision would lead to disparities, are also likely to occur strangeness, because maybe when sentence born of religious courts, while the verdict b born of a general court for the same case, or there are two cases that have similar or even the same same, there will be oddity for the party receiving.

Abstrak

Tulisan ini dimaksudkan untuk mengkaji terjadinya proliferasi penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah setelah perubahan UUD 1945. Sebelum perubahan, Peradilan Agama (PA) sebagai top judiciary yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Kini, lembaga peradilan sebagai lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah mengalami proliferasi, karena Peradilan Umum berhak menangani sengketa ekonomi syari'ah berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Akibat terjadinya proliferasi tempat penyelesaiain sengketa ekonomi syari'ah menimbulkan choice of forum yang dalam perkara yang substansinya sama juga, objeknya sama, kemudian diberikan kebebasan memilih, sehingga akan menimbulkan legal disorder (kekacauan

**Mahasiswa Jurusan Al-Akhwālul As-Syaksiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2011. Email: mjihadh27@gmail.com.

**Mahasiswa Jurusan Akuntansi Keuangan Syariah Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi . Email: refkyfielnanda@yahoo.co.id.

hukum). Selain itu, akan menimbulkan disparitas keputusan, kemungkinan juga akan terjadi keanehan, sebab mungkin ketika putusan lahir dari peradilan agama, sementara putusan b lahir dari pengadilan umum untuk kasus yang sama, atau ada dua kasus yang memiliki kemiripan sama atau bahkan sama, maka akan terjadi keanehan bagi para pihak yang menerima.

Kata Kunci: Sengketa, Ekonomi Syari'ah dan Peradilan.

A. Pendahuluan

Ekonomi merupakan suatu bagian hidup manusia yang boleh disebut paling krusial. Urusan kesejahteraan manusia dalam kehidupannya bergantung pada kebutuhan ekonominya. Hal ini tak terbantahkan oleh apapun termasuk agama, bahwa kesejahteraan adalah hal yang utama. Manusia dalam menjalankan kehidupan ekonominya tidak terlepas dari kedudukannya sebagai makhluk sosial atau *zoon politicon* sehingga dalam kondisi ini tabrak antar kepentingan sangat mungkin terjadi tak terkecuali ummat Islam. Kondisi seperti ini membuat hukum sebagai keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi¹, mutlak dibutuhkan.

Umat Islam sebagai mayoritas penduduk Indonesia² mendapat perhatian khusus oleh negara. Hal ini tercermin dari adanya lembaga khusus yang menangani sengketa diantara ummat Islam yaitu Peradilan Agama. Hal ini tidak terlepas dari perubahan UUD 1945 yang membawa perubahan mendasar mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, membuat perlunya dilakukan perubahan secara komprehensif mengenai undang-undang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.³ Peradilan Agama sebagai peradilan khusus ummat Islam dituntut harus mampu menjawab segala problematika hukum ummat Islam terutama sengketa ekonomi, dalam hal ini adalah sengketa ekonomi syari'ah yang dua dekade terakhir mengalami perkembangan pesat.

Peradilan Agama merupakan proses pemberian keadilan berdasarkan hukum Islam kepada orang-orang Islam yang dilakukan di

¹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm. 40.

²Jobpie Sugiharto, Menyoal KTP Beragama, "Opini Tempo", Edisi Rabu, 18 Desember 2013, hlm.33.

³[http://id.wikipedia.org/wiki/Kekuasaan_kehendakiman_di_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Kekuasaan_kehakiman_di_Indonesia) diakses pada tanggal 20 November 2013 pukul 20.47 WIB.

Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Keberadaan Peradilan Agama, dalam sistem peradilan nasional Indonesia, merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Di samping Peradilan Agama, di Indonesia juga dikenal tiga lembaga peradilan lain yang mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat dengan kekuasaan yang berbeda, yaitu Peradilan Umum (Peradilan Negeri), Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.⁴

Peradilan Agama, memiliki *spesifikasi* tersendiri, karena ketundukannya pada dua sistem hukum berbeda, yaitu hukum syari'ah Islam dan hukum negara. Keberadaannya sebagai pengadilan negara di bidang syari'ah islam, secara religius politis, dan yuridis sangat dibutuhkan oleh warga negara Indonesia maupun orang asing yang beragama Islam, dalam konteks kehidupan beragama dan bernegara. Hal ini membuktikan bahwa kedudukan dan kelembagaan Peradilan Agama pada saat sekarang terus mengalami perkembangan signifikan dan hampir memenuhi harapan sesuai kehidupan ketatanegaraan menurut UUD 1945 meskipun dalam beberapa hal masih belum memenuhi kriteria yang ditetapkan.⁵

Keberadaan Peradilan Agama di Indonesia saat ini, relevan dengan teori negara hukum⁶ pancasila⁷, dimana antara negara dan agama

⁴Abdul Ghofur Nashori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No.3 Tahun 2006, Sejarah, Kedudukan & Kevenangan*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm.1.

⁵A Mukti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Yuridis, Futuristis, Pragmatis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm.xiv. Baca juga A. Mukti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Yuridis, Futuristis, Pragmatis, Disertasi*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta: 2011, hlm.5.

⁶Jimly Ashididie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, (Jakarta: Konpress, 2006), hlm.42-43., Lihat juga Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Ichtar Baru-van Hoeve, 1994), hlm. 231-232. Baca juga Jimly Asshiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*, (Jakarta: Konpress, 2003), hlm. 1. Jimly Asshiddiqie, *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*, (Jakarta: Konpress, 2005), hlm.2. Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm.281. Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm.168. Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm.149.

⁷Perdebatan yang panjang dalam menentukan konstitusi di negeri ini telah menjadi *discourse* yang melelahkan, bahkan sebelum berdirinya negara Republik Indonesia. Benih perdebatan muncul secara terbuka pada tahun 1940 ketika terjadi polemik antara Soekarno (*nasionalis sekuler*) versus Muhammad Natsir (*nasionalis Islam*).

mempunyai hubungan simbiotik, yang mengharuskan adanya ruang bagi pengembangan peradilan agama. Hubungan simbiotik antara agama dan negara telah melahirkan peradilan agama yang mengabdikan kepada pelayanan hukum dan keadilan bagi masyarakat muslim di Indonesia. Perkembangan peradilan agama selama ini juga membuktikan kebenaran teori hukum dan masyarakat⁸ yang mengharuskan berlakunya hukum syari'ah Islam bagi mereka yang beragama Islam sebagai subyek hukum dan memberikan ruang bagi pengembangan peradilan agama sebagai lembaga penegak hukum, sesuai dengan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, walaupun pada kenyataannya masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam kompetensi peradilan agama. Perkembangan kelembagaan Peradilan Agama dalam struktur organisasi negara semakin mantap yang hingga saat ini hampir mendekati kesempurnaan berdasarkan prinsip-prinsip kelembagaan Peradilan Agama.

Peradilan Agama telah tumbuh dan melembaga di bumi nusantara sejak agama Islam dianut oleh penduduk yang berada di wilayah ini, berabad-abad sebelum kehadiran penjajah. Keberadaan Peradilan Agama pada waktu itu belum mempunyai landasan hukum secara formal. Peradilan Agama ini muncul bersamaan dengan adanya kebutuhan dan kesadaran hukum Islam Indonesia. Pengakuan akan adanya Peradilan Agama secara resmi sangatlah berarti bagi tumbuhnya salah satu institusi penegak keadilan di nusantara ini, meskipun dalam prakteknya pelaksanaan lembaga peradilan ini selalu disetir oleh pemerintah kolonial Belanda.⁹

Oleh karena itu, keberadaan Peradilan Agama seperti itu belum menjamin terlaksananya lembaga peradilan yang didasarkan pada nilai-nilai keislaman. Berbagai usaha telah dilakukan oleh umat Islam dalam rangka mewujudkan lembaga Peradilan Agama yang diimpikan. Usaha ini ternyata memakan waktu yang cukup lama. Setelah melalui berbagai tahapan, baru

Polemik itu merupakan kelanjutan dari perseteruan antara kebangsaan Jawa (politik dan agama harus terpisah) dan Serikat Islam (gerakan Islam Nasionalis) tahun 1918. Perdebatan tersebut bahkan masih berlanjut sampai sekarang, yakni dengan munculnya keinginan penegakan syari'at Islam dalam suatu negara secara *legal formal* dan penegakan syari'at Islam pada ranah substansinya, yaitu tegaknya *the Islamic values*. Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm.18.

⁸Sofyan Samad, *Negara dan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm.10.

⁹Sjadzali Munawir, *Landasan Pemikiran Politik Hukum Islam dalam Rangka Menentukan Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm.13.

pada tahun 1989 pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang No.7 tahun 1989 yang khusus mengatur Peradilan Agama. Dengan keluarnya undang-undang ini maka keberadaan Peradilan Agama mempunyai landasan hukum yang formal (*landasan yuridis formal*) dan diakui sejajar dengan badan-badan peradilan lainnya yang sama-sama melaksanakan fungsi kehakiman di Indonesia.¹⁰

Keberadaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 membawa perubahan besar bagi eksistensi lembaga Peradilan Agama sebagai sarana pemutus sengketa bagi ummat Islam jalur litigasi. Perubahan terjadi pada tahun 2009 dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (LN Tahun 2000, No. 157) tentang kekuasaan kehakiman pada tanggal 29 Oktober 2009 yang mencabut dan menggantikan undang-undang kekuasaan kehakiman yang berlaku sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang dianggap sudah tidak sesuai lagi.¹¹ Pasal 58 Undang-Undang ini menyebutkan upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.¹² Perubahan ini tampak mengeruhkan kepastian hukum yang telah ada pada pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006. Keberadaan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tampak disangkal kembali oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 93/PUU-X/2012 yang mengabulkan sebagian permohonan Dadang Achmad¹³ terkait pembatalan ayat (2) pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Berdasarkan hal di ataslah penulis akan mengkaji secara komprehensif implikasi hasil perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terhadap Kekuasaan Kehakiman Peradilan Agama Era Reformasi Kedua Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

¹⁰Lihat Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

¹¹Abdurrahman, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010), hlm. 13.

¹²*Ibid.*

¹³Mahkamah Agung RI, *Membangun Peradilan Agama Yang Bermartabat: Kumpulan Artikel Pilihan Jilid 2*, (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2012), hlm. 351.

B. Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Agama Pasca UU No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Secara historis keberadaan lembaga yang melaksanakan fungsi peradilan agama sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam berdiri. Namun pada waktu itu kekuasaan sebagai hakim umumnya dilakukan oleh para Raja atau Sultan yang sedang berkuasa, khususnya untuk perkara-perkara yang menyangkut tentang agama, Sultan biasanya akan menunjuk para Ulama/pemuka agama untuk melakukan fungsi tersebut. Dasar untuk memutus suatu perkara biasanya dikaitkan dengan Al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab Fiqih yang telah disusun oleh para *fuqaha* (orang yang ahli dalam ilmu fiqih). Disamping itu juga didasarkan pada hukum adat sebagai hukum yang hidup (*living law*) yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Istilah hukum adat yang dijadikan sebagai sumber hukum ini dalam islam dikenal dengan *urf*.¹⁴

Kedatangan Belanda (VOC) ke Indonesia yang tujuan utamanya hanya untuk berdagang ternyata juga berimplikasi terhadap lembaga Peradilan Agama yang telah ada waktu itu. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda atau tepatnya tahun 1882 keluarlah *ordonantie* stbl.1882-152 tentang peradilan agama Jawa-Madura. Pemerintah kolonial Belanda dengan *ordonantie* stbl.1882-152 mengistilahkan peradilan agama dengan istilah *priesterraad* yang artinya peradilan pendeta, hal ini karena mereka berasumsi bahwa para ulama yang menjalankan kekuasaan kehakiman di bidang hukum perdata sama saja dengan pendeta yang mereka kenal saat ini.¹⁵

Pada waktu itu kekuasaanya hanya berbenturan dengan peradilan negeri karena memang sengaja dibuat tidak jelas oleh pemerintah penjajah, sebab pemerintahan jajahan sejak semula memang sangat khawatir terhadap hukum Islam lantaran hukum Islam itu, di samping bertentangan dengan agama mereka, merupakan hukum yang dianut oleh sebagian besar umat Indonesia. Jadi memberikan hak hidup bagi hukum Islam sama artinya dengan memberikan peluang kepada hukum bangsa Indonesia. Apa yang terjadi dalam peradilan agama ini didukung dan

¹⁴Abdul Ghofur Nashori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No.3...*, hlm. 49.

¹⁵Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2003), hlm. 1.

dipengaruhi oleh teori yang berkembang waktu itu, yaitu teori *receptio in complexu* yang dikemukakan oleh Van Den Berg dan teori *receptie* yang dikemukakan oleh Van vollenhaven.¹⁶

Dengan diberlakukannya *teori receptie* pemerintah Belanda mulai mengganti undang-undang yang diberlakukan di Indonesia. Tahun 1919, misalnya, pemerintah Belanda mengganti undang-undang dari *Regeerings reglement* (RR) menjadi *Indische Staatsregeling* (IS). Tahun 1937 keluar Stbl. 1937 No.116 yang membatasi wewenang Peradilan Agama hanya pada masalah perkawinan. Sedangkan masalah waris diserahkan kepada Pengadilan Umum.

Perubahan tatanan peradilan nasional, khususnya Peradilan Agama, mulai berubah setelah Indonesia merdeka. Perubahan ini bertitik tolak pada ketentuan konstitusi di samping memperhatikan perkembangan aspirasi dan tatanan masyarakat secara luas. Dasar yang dijadikan rujukan dalam perubahan itu adalah pasal 24 dan 25 UUD 1945. Sedangkan perkembangan aspirasi masyarakat tercermin dalam artikulasi politik dari berbagai kekuatan politik melalui infra struktur dan supra struktur politik dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pembinaan Peradilan Agama yang semula berada di tangan Kementrian Kehakiman diserahkan kepada Departemen Agama melalui PP No. 5/SD/1946. Tahun 1948 keluar undang-undang No.19 yang memasukkan Peradilan Agama ke Peradilan Umum (Peradilan Negeri). Namun, undang-undang ini tidak pernah berlaku, karena tidak sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Tahun 1951 pemerintah memberlakukan Undang-undang Darurat No.1 Tahun 1951 yang tetap mempertahankan eksistensi Peradilan Agama dan menghapus Peradilan Swapraja dan Peradilan Adat. Sebagai kelanjutannya pemerintah memberlakukan undang-undang No.45 Tahun 1957 yang mengatur pembentukan Peradilan Agama di luar Jawa dan Kalimantan Selatan. Selanjutnya tahun 1964 keluar Undang-undang No.19 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman.¹⁷

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 24 ayat (1) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Abdul Ghofur Nashori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No.3...*, hlm. 50.

kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Perubahan Undang-Undang ini antara lain dilatarbelakangi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tanggal 23 Agustus 2006, dimana dalam putusannya tersebut telah menyatakan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan pasal-pasal yang menyangkut mengenai pengawasan hakim dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹⁸

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan agama, pengawasan tertinggi baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial yaitu urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Sedangkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim.¹⁹

Perkembangan penting Peradilan Agama dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 ini meliputi perkembangan kedudukan, kelembagaan dan kompetensinya. Perkembangan Peradilan Agama dalam undang-undang tersebut merupakan buah reformasi yang diperjuangkan oleh rakyat Indonesia. Reformasi juga telah membuahkan perkembangan hukum syaria'ah Islam melalui kompetensi Peradilan Agama. Hal ini merupakan sebuah perpaduan yang terjadi antara falsafah pancasila, akidah masyarakat muslim, toleransi umat beragama lain, dan budaya bangsa Indonesia. Reformasi telah membuahkan pengakuan dan penghargaan yang berlanjut dengan pengubahan UUD 1945 dan UU Peradilan Agama

¹⁸*Ibid.*

¹⁹A Mukti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem...*, hlm. 179.

telah membawa perubahan bagi peran Peradilan Agama, yaitu sebagai kekuasaan kehakiman seperti halnya peradilan yang lainnya. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa pengadilan selaku pelaku kekuasaan kehakiman memiliki peran ideologis, politis, yudikatif, sosiologis dan administratif.

Berikut adalah kedudukan Peradilan Agama sebelum dan sesudah UU No.3 tahun 2006.²⁰

BAB III KEKUASAAN PENGADILAN

Pasal 49²¹

- (1) *Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

 - a. perkawinan;
 - b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
 - c. wakaf dan shadaqah.*
- (2) *Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.*
- (3) *Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.*

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 2²²

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.

Pasal 3

- (1) *Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh*

²⁰Abdul Ghofur Nashori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No.3...*, hlm. 48.

²¹Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

- a. *Pengadilan Agama;*
- b. *Pengadilan Tinggi Agama.*

- (2) *Kekuasaan Kebakiman di lingkungan Peradilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.*

Bagian Ketiga
Tempat Kedudukan

Pasal 4

- (1) *Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.*
- (2) *Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di Ibukota propinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Propinsi.*

Bagian Keempat
Pembinaan

Pasal 5²³

- (1) *Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.*
- (2) *Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan dilakukan oleh Menteri Agama.*
- (3) *Pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.*

Pasal 2²⁴

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kebakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Pasal 3A²⁵

Di lingkungan Peradilan Agama dapat diadakan pengkhususan pengadilan yang diatur dengan Undang-Undang.”

Pasal 4²⁶

- (1) *Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.*

²³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

²⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

²⁵*Ibid*

²⁶*Ibid*

- (2) *Pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.”*

Pasal 5²⁷

1. *Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.*
2. *Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.”*

Pasal 49²⁸

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. *perkawinan*
- b. *warta*
- c. *Wasiat*
- d. *Hibah*
- e. *Wakaf*
- f. *Zakat*
- g. *Infaq*
- h. *Shadaqah*
- i. *ekonomi syari'ah.*

Tuntunan reformasi hukum telah mulai mendapatkan respon dari pemerintah. Berkaitan dengan reformasi di bidang kekuasaan kehakiman diundangkanlah undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Adanya perubahan undang-undang nomor 35 tahun 1999 menjadi undang-undang nomor 4 tahun 2004 dilatarbelakangi oleh adanya perubahan ditingkat konstitusi yaitu dengan adanya amandemen UUD 1945 yang memunculkan dua lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memiliki empat lingkungan peradilan yaitu Peradilan Umum (Peradilan Negeri), Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Masing-masing dari empat peradilan tersebut telah mendapatkan pengaturan dari undang-undang, yang juga di sesuaikan dengan ketentuan undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.²⁹

²⁷*Ibid*

²⁸*Ibid.*

²⁹Sugihanto, Kompetensi Pengadilan Agama Di Bidang Ekonomi Shari'ah, "Disertasi" Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya 2011, hlm. 12.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 membawa perubahan besar bagi eksistensi lembaga Peradilan Agama sebagai sarana pemutus sengketa bagi ummat Islam jalur litigasi. Perubahan terjadi pada tahun 2009 dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (LN Tahun 2009, No. 157) tentang kekuasaan kehakiman pada tanggal 29 Oktober 2009 yang mencabut dan menggantikan undang-undang kekuasaan kehakiman yang berlaku sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang dianggap sudah tidak sesuai lagi.³⁰ Pasal 58 Undang-Undang ini menyebutkan upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.³¹ Perubahan ini tampak mengeruhkan kepastian hukum yang telah ada pada pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006. Keberadaan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tampak disangkal kembali oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 93/PUU-X/2012 yang mengabulkan sebagian permohonan Dadang Achmad³² terkait pembatalan ayat (2) pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

C. Proliferasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

1. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui *Non-Litigasi*

Secara umum penyelesaian sengketa dapat dikelompokkan dalam dua upaya yaitu litigasi dan nonlitigasi. Berdasarkan pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa proses penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara yaitu melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.³³

³⁰Abdurrahman, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010), hlm. 13.

³¹*Ibid.*

³²Lihat beberapa artikel pada <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5107c783cd06f/ahli--sengketa-perbankan-syariah-kewenangan-penuh-pengadilan-agama>; <http://www.kiblat.net/2013/09/05/mk-putusan-sengketa-bank-syariah-disesuaikan-dengan-akad/>; <http://news.detik.com/read/2013/08/29/141924/2344206/10/mk-pengadilan-sengketa-perbankan-syariah-sesuai-kesepakatan-para-pihak>; http://pakedirikab.go.id/utama/index.php?option=com_content&view=article&id=173:pengadilan-agama-pasca-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-93puu-x2012&catid=62:berita-original;

³³Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Selanjutnya pasal 59 undang-undang ini memberi dasar hukum bagi arbitrase dan pasal 60 menjadi dasar hukum bagi penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan melalui upaya konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.³⁴ Adapun prosedur beracara dalam arbitrase maupun alternatif penyelesaian sengketa diatur dalam undang-undang sebagaimana ditunjuk pasal 61 undang-undang ini.

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara jelas menyebutkan bahwa **sengketa perdata** dapat juga diselesaikan di luar **pengadilan negara**. Kata-kata “sengketa perdata” dalam pasal tersebut jelas sekali juga mengakomodasi sengketa ekonomi syariah sebagai bagian sengketa perdata sebagaimana pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang dilanjutkan dalam penjelasannya. Kemudian kata-kata “pengadilan negara” dalam pasal tersebut dapat merujuk pada pasal 24 ayat (2) UUD 1945 *juncto* pasal 25 ayat (1) dan (3) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009. Pasal tersebut menyebutkan bahwa sistem kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dari sana tampak jelas bahwa Peradilan Agama adalah bagian dari peradilan negara. Selanjutnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa *juncto* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman antara lain:

Pertama dengan cara arbitrase. Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar **pengadilan** yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.³⁵ Arbitrase yang dimaksud dalam ketentuan

³⁴ *Ibid.*, pasal 60.

³⁵ Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bandingkan dengan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar **peradilan umum** yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”

ini termasuk juga arbitrase syariah.³⁶ Adapun dalam perspektif Islam, arbitrase dapat dipadankan dengan istilah “tahkim”.³⁷ Secara umum, tahkim memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan “hakam”.³⁸ Dalam arbitrase, para pihak memilih sendiri pihak yang bertindak sebagai hakim dan hukum yang diterapkan.³⁹

Adapun produk hukum dari arbitrase berupa putusan arbitrase. Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.⁴⁰ Putusan arbitrase dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak. Apabila para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua **pengadilan negeri** atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.⁴¹ Sedangkan arbitrase syariah dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah lebih merujuk kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sebagai representasi dari eksistensi MUI yang putusannya sama halnya dengan arbitrase secara umum. Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) adalah lembaga hakam (arbitrase syariah) satu-satunya di Indonesia yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain.⁴²

Dasar hukum keberadaan Basyarnas sendiri sejauh ini masih belum kokoh pada hal sesungguhnya Basyarnas berhubungan nasab dengan penjelasan pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

³⁶Penjelasan pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

³⁷Abdul Manan, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama*, (Artikel PDF dapat diakses di www.badilag.net), hlm. 6.

³⁸ *Ibid.*

³⁹Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 12.

⁴⁰Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁴¹*Ibid.*, ayat (3). Dalam ayat (3) Pasal 59 Undang-Undang ini tampak inkonsistensi dengan ayat (1). Ayat (1) menyebutkan **pengadilan** dan ayat (3) menyebutkan **pengadilan negeri**. Kata “pengadilan” tentunya mengakomodasi pengadilan agama tetapi kata “pengadilan negeri” jelas tidak.

⁴²Abdul Manan, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama*, hlm. 23-24.

tentang Kekuasaan Kehakiman, dan dapat bernaung dalam penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah khususnya sebelum putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012. Basyarnas sendiri masih berdasar pada SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional.⁴³ Adapun ketentuan-ketentuan prosedur beracara dalam arbitrase dapat dibaca lebih detail dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan beberapa fatwa DSN-MUI tentang arbitrase syariah.

Kedua dengan cara alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.⁴⁴ Berbeda halnya dengan arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa melahirkan produk hukum berupa kesepakatan tertulis yang selanjutnya bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik.⁴⁵ Selain itu juga wajib didaftarkan di **Pengadilan Negeri** dalam waktu paling lama tiga puluh hari sejak penandatanganan dan wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama tiga puluh hari sejak pendaftaran.⁴⁶ Alternatif penyelesaian sengketa ini ditujukan untuk penyelesaian sengketa secara damai, atau *win-win solution*.

2. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Litigasi

Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 secara jelas menentukan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama

⁴³*Ibid.* Lihat juga Al Fitri, *Badan Arbitrase Syariah Nasional dan Eksistensinya*, (Artikel PDF dapat diakses di www.badilag.net), hlm. 12-17.

⁴⁴Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁴⁵Pasal 60 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁴⁶Pasal 6 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah.⁴⁷ Berdasarkan penjelasan huruf i pasal tersebut terdapat sebelas bagian mulai dari bank syariah sampai bisnis syariah. Penegasan sebelas bidang tersebut tidak bersifat limitatif melainkan penegasan bidang-bidang di luar itu masih belum secara eksplisit, sehingga masalahnya adalah apakah pengadilan agama berwenang mengadilinya.⁴⁸ Penjelasan pasal tersebut juga memperluas cakupan kewenangan peradilan agama terkait pemaknaan subjek hukum yang mengatakan “antara orang-orang yang beragama Islam”.

Penjelasan tersebut berbunyi “Yang dimaksud dengan *antara orang-orang yang beragama Islam* adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini”. Berdasarkan ketentuan ini dapat dipahami bahwa yang tunduk dan dapat ditundukkan ke dalam kewenangan lingkungan peradilan agama tidak lagi terbatas pada mereka (parson/badan hukum) yang beragama Islam melainkan juga termasuk mereka yang beragama lain (nonmuslim), yang menundukkan diri secara sukarela terhadap hukum Islam dalam hal yang menjadi kewenangan lingkungan peradilan agama.⁴⁹ Seorang atau badan hukum itu dalam hal ini dianggap menundukkan diri terhadap hukum Islam apabila ia melakukan kegiatan usaha di bidang ekonomi yang didasarkan prinsip syariah.⁵⁰

Berdasar paparan diatas maka dapat dikatakan bahwa ruang lingkup kewenangan lingkungan peradilan agama saat ini tidak lagi hanya terbatas pada sengketa yang terjadi diantara orang Islam saja, melainkan juga meliputi sengketa yang terjadi anatara orang Islam dengan non-Islam atau anatar orang non-Islam dengan lembaga (institusi Islam), dan bahkan termasuk juga sengketa antara sesama orang non-Islam sekalipun sepanjang sengketa tersebut termasuk dalam ruang lingkup bidang-bidang yang menjadi kewenangan lingkungan peradilan agama sebagaimana tersebut dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

⁴⁷Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

⁴⁸Abdurrahman, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama*, hlm. 6.

⁴⁹Cik Bistri, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*, hlm. 93.

⁵⁰ *Ibid.*

Selain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terdapat juga aturan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama yaitu pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan,

- (1) Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.⁵¹
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.

Berdasarkan ayat-ayat di atas secara jelas bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah adalah kewenangan absolut pengadilan agama. Selanjutnya dalam hal jangkauan kewenangan lingkungan peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi (perbankan) syariah harus tunduk pula pada ayat (2). Ayat (2) ini sesungguhnya menunjukkan pada ada atau tidaknya klausula arbitrase. Apabila dalam akad usaha ekonomi syariah yang dilakukan terdapat klausula arbitrase sebelumnya maka hal tersebut menjadi undang-undang bagi para pihak,⁵² tentunya klausula arbitrase yang dimaksud adalah klausula arbitrase yang sah. Konsekuensi yuridis keberadaan klausula arbitrase ini adalah penyelesaian sengketa harus dilakukan melalui forum arbitrase sesuai isi akad tersebut.

Terlepas dari adanya klausula arbitrase, pengadilan agama dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah menggunakan hukum acara perdata sebagaimana hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali yang diatur secara khusus⁵³ dan tentunya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan demikian dalam, peradilan agama dalam menangani perkara-perkara dalam bidang ekonomi syariah umumnya dan perbankan syariah khususnya, sejak dari tahap awal pemeriksaan hingga akhir putusan dijatuhkan, secara garis besar berlaku ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam RBg (*Recht Reglement Buitengewesten*), HIR (*Het Herzijene Inlansche Reglement*), Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*), KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49

⁵¹Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁵²Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Penerbit: Pustaka Mahardika)

⁵³Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, serta beberapa peraturan lain yang terkait dengan itu.⁵⁴

3. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012

Keberadaan MK sejak satu dekade terakhir sebagai bagian dari lembaga pelaksana sistem kekuasaan kehakiman yang sejajar kedudukannya dengan Mahkamah Agung telah memberikan banyak perubahan sistem hukum di Indonesia, tak terkecuali dalam peraturan perundang-undangan terkait ekonomi syariah dan dalam hal ini adalah perbankan syariah. Sebagaimana permohonan uji materil Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yaitu Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) yang mengatur tentang penyelesaian sengketa terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) yang disampaikan oleh Dadang Achmad kemudian melahirkan putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 dengan amar putusan:⁵⁵

Mengadili,

Menyatakan:

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;*
 - 1.1 *Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - 1.2 *Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;*
2. *Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;*
3. *Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.*

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, penyelesaian sengketa pada umumnya

⁵⁴ Baca Cik Bisri, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*, hlm. 124.

⁵⁵Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013. (Putusan dapat diakses di www.mahkamahkonstitusi.go.id)

dilakukan dengan cara arbitrase melalui lembaga arbitrase syariah yaitu Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) yang kemudian disebut Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Hal ini tidak lain karena rata-rata akad (perjanjian) antara Bank Syariah dengan nasabahnya selalu mencantumkan *arbitration clause* dan biasanya apapun putusan dari Basyarnas ini bersifat *final* dan *binding* atau sebagian kecil melalui proses litigasi di Pengadilan Negeri.⁵⁶ Wacana hukum baru terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Kemunculan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tampak menunjukkan bahwa penyelesaian perkara-perkara ekonomi syariah merupakan kewenangan absolut lingkungan peradilan agama sesuai pasal 49 huruf i termasuk perbankan syariah. Kemudian diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 secara jelas memunculkan *dispute settlement option* (pilihan penyelesaian sengketa)⁵⁷ antara litigasi dengan litigasi atau litigasi dengan nonlitigasi yang termasuk di dalamnya boleh dilakukan pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Maka di sini sesungguhnya menunjukkan dilema tentang pemisahan kewenangan absolut lingkungan peradilan yakni terkait keberadaan dua lingkungan peradilan dengan kewenangan absolut yang berbeda yaitu lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan agama. Hal inilah kemudian yang dijawab oleh putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 yang menurut penyusun sama sekali masih menyisakan dilema tersendiri.

Hal ini memiliki konsekuensi yaitu apakah keberadaan putusan MK ini dapat menjadi dasar hukum bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum untuk menolak menyelesaikan perkara ekonomi syariah yang diajukan kepadanya apabila tertuang dalam akad perjanjian sebelum sengketa ekonomi tersebut terjadi. Menurut penyusun hal ini mungkin saja terjadi karena subjek sengketa ekonomi syariah sebagaimana dipaparkan dalam uraian sebelumnya tidak terbatas orang islam saja, melainkan bagi

⁵⁶Muhammad Iqbal, *Implikasi Hukum Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012*, (Artikel PDF dapat diakses di www.pta-makassarkota.go.id), hlm. 3.

⁵⁷Menurut penyusun *dispute settlement option* terkait ekonomi syariah khususnya perbankan syariah baru muncul setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 bukan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Bandingkan dengan Muhammad Iqbal, *Implikasi Hukum Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012*, hlm. 3 dan di beberapa literatur lain.

siapa saja yang tunduk atau mengikatkan diri secara sukarela kepada hukum Islam/prinsip syariah. Maka dalam hal ini kedudukan akad menjadi posisi krusial yang menjadi sentral persoalan.

Terkait posisi sentral akad dalam persoalan di atas maka kejelasan kedudukan akad dalam suatu transaksi sangatlah penting. Akad ialah suatu perjanjian yang dilandasi dengan konsensus (kesepakatan) antara dua pihak atau lebih yang mengikat kedua belah pihak tersebut dan menimbulkan akibat hukum bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut serta bagi objek yang diperjanjikannya.⁵⁸ Akad dalam kajian hukum perdata sering dipersamakan dengan perikatan atau perjanjian dan pengaturannya terdapat dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*) yang berbicara mengenai perikatan (*Van Verbintenissen*).⁵⁹ Para pakar sepakat bahwa, khusus dalam kajian hukum perikatan undang-undang dan perjanjian sama kedudukannya sebagai sumber perikatan.⁶⁰

Akad dalam kedudukannya sebagaimana dikemukakan di atas, mutlak ditinjau pembuatannya. Dalam pembuatan akad tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang ada. Pada posisi inilah akad dalam pengertian perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,⁶¹ tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Dengan kata lain bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah khususnya perbankan syariah jika melalui litigasi maka yang harus berwenang adalah pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Adapun pengadilan dalam lingkungan peradilan umum tidak berwenang sama sekali. Hal inilah yang sesungguhnya menjadi esensial permohonan untuk uji materil muatan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Adapun mengenai kepastian hukum, secara otomatis tercapai apabila dalam pembuatan akad tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Maka secara tidak langsung keberadaan putusan MK tersebut memperjelas persoalan sentral

⁵⁸Muhammad Iqbal, *Implikasi Hukum Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012*, hlm. 8.

⁵⁹Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 41.

⁶⁰Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 123.

⁶¹Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

akad sebagai titik permasalahan dan dengan sendirinya menunjukkan kepastian hukum.

D. Hubungan Antara Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Di Indonesia Pasca Amandemen

Guna menindaklanjuti perubahan besar terhadap kekuasaan kehakiman pasca-amandemen UUD 1945, selama tahun 2003-2013 telah dilakukan serangkaian penyesuaian yang meliputi:

- (1) Perpu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi
- (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Mahkamah Agung
- (4) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum
- (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
- (6) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- (7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- (8) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial

Dari serangkain undang-undang di atas, dapat dikemukakan beberapa catatan penting yang perlu dikaji lebih lanjut berkaitan dengan hubungan kekuasaan kehakiman pasca-amandemen UUD 1945.⁶²

Pertama, penambahan kata atau frasa tertentu dalam menyebut kekuasaan kehakiman yang merdeka. Misalnya, Pasal 1 undang-undang nomor 48 tahun 2009 menyatakan, *kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia*. Jika dibandingkan dengan Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 undang-undang nomor 48 tahun 2009 jelas berbeda karena terjadi penambahan kata/frasa: “negara”, berdasarkan Pancasila, dan demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

⁶²Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 87.

Jika ditelusuri lebih jauh, bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman sama dengan bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Yang berbeda hanya dalam memberikan penjelasan. Penjelasan Pasal 1 undang-undang nomor 48 tahun 2009 menyebutkan:⁶³

Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Sementara itu, Penjelasan Pasal 1 UU No 4/2004, UU No 14/1970 menyebutkan:

Kekuasaan Kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian di dalamnya Kekuasaan Kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan Negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak extra judiciil, kecuali dalam hal-hal yang diijinkan oleh Undang-undang. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang judiciil tidaklah mutlak sifatnya, karena tugas dari pada Hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta azas-azas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan Bangsa dan Rakyat Indonesia.

Di samping tidak mudah untuk memaknai frasa berdasarkan Pancasila dan demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia, dengan tetap dipertahankan kata “negara” dalam Pasal 1 undang-undang nomor 4 tahun 2004 kekuasaan kehakiman yang merdeka tetap potensial dipengaruhi oleh pemerintah. Dalam teori tentang negara (*general theory of state*), Krabbe⁶⁴ mengatakan bahwa kata “negara” sering diidentifikasi dengan “pemerintah” apabila kata itu dipergunakan dalam pengertian

⁶³*Ibid*, hlm. 90.

⁶⁴Sofyan Samad, *Negara dan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 20.

kekuasaan negara atau kemauan negara. Sementara dalam praktik, sepanjang kekuasaan Orde Lama dan Orde Baru, pemerintah begitu dominan mempengaruhi kekuasaan kehakiman. Artinya, dengan tetap mempertahankan kata “negara” dalam undang-undang nomor 4 tahun 2004 dan undang-undang nomor 48 tahun 2009, pengaruh pemerintah masih sulit untuk dihindari dalam kekuasaan kehakiman.

Kedua, dalam hal hubungan pengadilan dengan lembaga negara lainnya, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa *Mahkamah Agung dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan apabila diminta*. Sekalipun bersifat fakultatif, adanya ruang bagi lembaga negara dan lembaga pemerintahan untuk meminta keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada MA dapat dikatakan menambah rumusan pemberian pertimbangan oleh MA yang terdapat dalam konstitusi. Pasal 14 UUD 1945 secara limitatif menentukan, *Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung*. Padahal, di kalangan MA sudah ada pandangan bahwa pemberian pertimbangan kepada lembaga negara lainnya dapat mengganggu independensi hakim dalam memutus perkara. Contoh, misalnya DPR meminta pertimbangan hukum ke MA apakah Badan Kehormatan berwenang untuk memeriksa kasus perselingkuhan anggota DPR. Jika MA memberikan pertimbangan hukum atas pertanyaan tersebut kemudian ada pihak yang menggugat anggota DPR ke Pengadilan Agama dengan berdasarkan kepada pertimbangan hukum MA, maka hakim yang memutus perkara akan terusik independensinya jika ia akan menafsirkan berbeda dengan pertimbangan hukum yang dibuat oleh MA tersebut.⁶⁵

Hal mendasar lainnya yang menarik dikaji dalam kekuasaan kehakiman adalah status hakim yang kembali menjadi pegawai negeri sipil. Dikatakan kembali karena Pasal 11 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian menyatakan: *pejabat negara terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan hakim pada semua badan peradilan*. Kemudian, kedudukan hakim sebagai pejabat negara dikembalikan sebagai pegawai negeri sipil.⁶⁶

⁶⁵Ridman, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi....* hlm. 97.

⁶⁶*Ibid.*

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang paling lemah karena secara konseptual, dalam pandangan Bagir Manan ada beberapa jawaban, yaitu:⁶⁷

1. kekuasaan kehakiman memang sangat lemah dibandingkan kekuasaan legislatif dan yudikatif.
2. tatanan politik. Dalam kenyataan, kehakiman selalu tidak berdaya menghadapi tekanan politik untuk menjaga agar kekuasaan kehakiman yang merdeka tetap utuh.
3. sistem administrasi, misalnya anggaran belanja. Selama sistem anggaran belanja kekuasaan kehakiman tergantung pada “kebaikan hati” pemerintah sebagai pemegang kas negara, maka berbagai upaya memperkuat kekuasaan kehakiman akan mengalami berbagai hambatan.

Karena berbagai penyebab di atas, upaya membebaskan kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan lain merupakan perjuangan terus-menerus. Bagaimanapun, kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip penting dalam negara demokrasi. Shimon Shetreet dalam *Judicial Independence: New Conceptual Dimentions and Contemporary Challenges* membagi *independence of the judiciary* menjadi empat hal yaitu *substantive independence* (independensi dalam memutus perkara), *personal independence* [misalnya adanya jaminan masa kerja dan jabatan (*term of office and tenure*)], *internal independence* (misalnya independensi dari atasan dan rekan kerja) dan *collective independence* (misalnya adanya partisipasi pengadilan dalam administrasi pengadilan, termasuk dalam penentuan *budget* pengadilan).⁶⁸

Prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka menghendaki agar hakim terbebas dari campur tangan, tekanan atau paksaan, baik langsung maupun tidak langsung dari kekuasaan lembaga lain, teman sejawat, atasan, serta pihak-pihak lain di luar peradilan. Sehingga Hakim dalam memutus perkara hanya demi kadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dalam pandangan Hakim Agung Artidjo Alkostar, tidak ada bangsa yang beradab tanpa adanya pengadilan yang merdeka dan bermartabat. Fungsi pengadilan merupakan salah satu tiang tegaknya negara yang berdaulat.

⁶⁷Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 45.

⁶⁸*Ibid*

Salah satu elemen pengadilan adalah menyangkut faktor adanya pengadilan yang merdeka.⁶⁹

E. Penutup

Perkembangan penting Peradilan Agama dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini meliputi perkembangan kedudukan, kelembagaan dan kompetensinya. Perkembangan Peradilan Agama dalam undang-undang tersebut merupakan buah reformasi yang diperjuangkan oleh rakyat Indonesia. Reformasi juga telah membuahkan perkembangan hukum syari'ah Islam melalui kompetensi Peradilan Agama. Hal ini merupakan sebuah perpaduan yang terjadi antara falsafah pancasila, akidah masyarakat muslim, toleransi umat beragama lain, dan budaya bangsa Indonesia. Reformasi telah membuahkan pengakuan dan penghargaan yang berlanjut dengan perubahan UUD 1945 dan UU Peradilan Agama telah membawa perubahan bagi peran Peradilan Agama, yaitu sebagai kekuasaan kehakiman seperti halnya peradilan yang lainnya. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa pengadilan selaku pelaku kekuasaan kehakiman memiliki peran ideologis, politis, yudikatif, sosiologis dan administratif.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia merupakan kekuasaan yang paling lemah karena secara konseptual, dalam pandangan Bagir Manan ada beberapa jawaban, yaitu:

1. kekuasaan kehakiman memang sangat lemah dibandingkan kekuasaan legislatif dan yudikatif.
2. Tatanan politik. Dalam kenyataan, kehakiman selalu tidak berdaya menghadapi tekanan politik untuk menjaga agar kekuasaan kehakiman yang merdeka tetap utuh.
3. Sistem administrasi, misalnya anggaran belanja. Selama sistem anggaran belanja kekuasaan kehakiman tergantung pada "kebaikan hati" pemerintah sebagai pemegang kas negara, maka berbagai upaya.

⁶⁹Bambang Sutyoso, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. vii.

DAFTAR PUSTAKA

- Arto Mukti A, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Yuridis, Futuristis, Pragmatis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- _____, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Yuridis, Futuristis, Pragmatis*, Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta: 2011.
- Manan Bagir, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Sutiyoso Bambang, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2010.
- Huda Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Ashidiqie Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, Jakarta: Konpress, 2006.
- _____, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru-van Hoeve, 1994.
- _____, *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*, Jakarta: Konpress, 2005.
- _____, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- _____, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*, Jakarta: Konpress, 2003.
- MD Mahfud Moh., *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Nashori Ghofur Abdul, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No.3 Tahun 2006, Sejarah, Kedudukan & Kewenangan*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Ridman, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Kencana, 2012.
- HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Rasyid A Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2003.
- Munawir Sjadzali, *Landasan Pemikiran Politik Hukum Islam dalam Rangka Menentukan Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Samad Sofyan, *Negara dan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Sugihanto, *Kompetensi Pengadilan Agama Di Bidang Ekonomi Shari'ah*,
"Disertasi" Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya
2011.